

論文

スペイン語高頻度語 «así», «mismo», «ahora」の 地理・社会的変異と歴史的变化の要因

上田博人
東京大学・名誉教授

Factors of the geographical and social variation and historical change of Spanish frequent words: «así», «mismo», «ahora»

UEDA, Hiroto
University of Tokyo, professor emeritus

Abstract: On this occasion provided by the Geolinguistic Society of Japan, I investigate the factors of the historical, geographical and socio-stylistic variation of Spanish words using the methods of Spanish philology and corpus linguistics. I analyze three words used with high frequency throughout history: *así* [adverb] ‘so’, *mismo* [adjective] ‘same’ and *ahora* [adverb] ‘now’. These words competed with the old variants, *ansí*, *mesmo* and *agora*, to arrive at the current unified forms.

First I read *Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha* (Miguel de Cervantes) published at the beginning of the 17th century for treating the social variation of these words. Second, I observe the chronological vicissitudes of these words from the 1200s to the 1700s in the large corpus and dictionaries. Next, I observe dimensions of the historical, geographical and socio-stylistic variables with the corpus of historical notarial documents and another of current conversations. In analyses, I use R and its packages together with the system developed by us that works on the internet: LYNEAL.

キーワード: スペイン語; 高頻度語; 地理的変異; 社会文体的変異; 歴史的变化

Keywords: Spanish; frequent words; geographical variation; socio-stylistic variation; historical change

1. はじめに

スペインのスペイン語研究は伝統的に文献学と言語学の分野で行われてきた。文献学は文学と言語の関係を重視し、文学作品の読解・研究を主な目的に掲げている。一方、言語学はとくに文学との関係を見ず、独立して言語の構造・機能・体系を追究する。両方の分野は共通して言語を対象とするので、学会は両方の研究発表を含み、研究者はどちらの接近法も可能とすることが多い。日本地理言語学会から投稿の依頼をいただいたこの機会に、スペイン文献学とコーパス言語学の方法を使って語形の地理・社会的変異と歴史的变化の要因を探ろうと思う。取り上げる語は歴史上高頻度で使用されてきた *así* [副]「そのように」、*mismo* [形]「同じ」、*ahora* [副]「今」である。これらは標準化された現代語形に至るまで、それぞれの古形 *ansí*, *mesmo*, *agora* と競合した。高頻度語を対象とする理由は統計的有意性を重視するためである。

出発点として 17 世紀初頭に発表された『才知ある郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』(Miguel de Cervantes) を読み、そこに見られる語形の社会的変異を扱う。次に、大規模コーパスと各種辞書を使って 1200 年代から 1700 年代までの年代的推移を直線的に観察する。続けて歴史的な公証文書と現代の話し言葉のコーパスを使って年代・地域・文書の種類を多元的に分析し、現代語形に至った要因を考察する。分析手段として R (R Core Team 2021) と R の各種パッケージ (該当部分で引用)、および私たちが開発しウェブで機能する LYNEAL (*Letras y Números en Análisis Lingüísticos*) を使用する¹。

2. 資料

スペイン語の歴史は概略して初期 (700-1200)、中世 (1200-1500)、古典期 (1500-1700)、近代 (1700-) に区分される (Lapesa, 1981; Cano Aguilar, 1988; 山田, 1995, 1996; 寺崎, 2011)。スペイン文学史上最大の出版数を重ねた Miguel de Cervantes (1547-1616) の *Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha* 『才知ある郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』(I. 1605; II. 1615: 以下では DQ とする) はスペイン語史の中で古典期中期に位置する。この時期のスペイン語では中世の言語的大変異・変化の余波がほぼ収束し、その大多数の語彙は、一部の表記法を改めれば現代スペイン語と変わらない。よって、現代スペイン語の中級コースを終えた日本の大学生でもほとんど読解できる (清水 1986: 17)。しかし、標準化された現代語形と異なり、当時の音韻・形態・語形のバリエーションが各所に見られることも事実である (Rico 2010: 1176-1177)。

¹ <https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal>

語形のバリエーションとして特に *ahora - agora* (Frago 2015: 144), *así - ansí* (同: 142, 144), *mismo - mesmo* (同: 158) の頻度が高い²。

DQ の語彙を網羅的に扱った先行研究として、Cejador / Frauca (1906), Echeverría / Reyes (1931), Fernández Gómez (1962), Caballero (1970) などが挙げられるが、その中ですべての単語を独力で数え上げた Fernández Gómez (1962: 1099-1136) は *ahora* (頻度: 512), *así* (1004), *mismo* (626) を載せている。しかし、上に挙げた諸研究には語形の変異の情報はない。筆者が参加している共同研究では、全語彙の代表形 (レンマ)、品詞、変化形、異形の頻度を文脈の中で記録し、登場人物との相関を追究している。以下ではその研究資料を利用する。

17世紀初頭に出版された DQ は当時の印刷の規範に従っており、中世の手稿文献に多く見られる表記の揺れは少ない³。しかし、その比較的安定した表記の中で異形が見られるものがある。異形が出現する条件として、登場人物の属性 (性・年齢・社会層など) が考えられる。DQ の登場人物が使用する語には、人物が属する社会層・発話場面の状況による文体・出身地の地方差が生き生きと描かれている (Hatzfeld 1972: 9194; 牛島1989: 246)。しかし、その語形がそのまま同じ条件で当時使用されていた、と考えることはできない。よって、語彙の通時的变化を俯瞰するためには、作品をその歴史的な文脈の中で位置づけなければならない (Medina Morales, 2005)。本研究では、DQ で観察した3語の語形の歴史的推移をラテン語・中世・古典期・近代・現代の各種資料を通じて観察する。

語彙の歴史的変遷を辿る資料として各時代に発行された辞書が利用できる。その中でも Real Academia Española (1726-1739) は必須であり、さらに、それ以前の多くの辞書 (総数145冊) に掲載された語を収録した Nieto Jiménez / Alvar Ezquerro (2007) が優れている。

辞書資料は中世の末期 (1490) まで存在しなかったもので、中世を含めた語形の変化を知るためには、幅広く収集された文献資料を使用しなければならない。そのためには Real Academia Española が公開している『スペイン語歴

² Cervantes と同時代に発行された辞書 Cobarrubias (1611 / 1977) は *agora, assí, mesmo* を代表形として掲げ、*mesmo* の項に *mismo* の用例を載せている。

³ このような変異 (頻度分布) は作者 Cervantes 自身に帰属するものなのか、または一定の規範を示した印刷業者の手が入ったものなのか判断できない。Rico (2010: 1176) によれば、印刷業者は作者の独自の書き方よりも当時の一般的な表記法を採用したようである。DQ (II, cap. 62) には、Quijote がバルセロナの印刷所を訪れ、校正作業を見る場面が描かれている。その場面には著者 (イタリア語の翻訳者) がいたが、とくに校正には関わっていた様子は見えない。一般に著者は表記には拘らず、一切を印刷業者に任せたようである。Rico (ibid.) によれば Cervantes の自筆では 'b' を使って *Cerbantes* と署名したが、印刷物ではすべて 'v' (*Cervantes*) で記された、と述べている。言語研究資料として文学作品を扱うとき、それが作者の特徴を示すものであれ、それとも当時の規範を示すものであれ、どちらにしても当時の言語状態の一端を示している、と考えてもよいだろう。このように文学作品の中で見た語形のバリエーションは17世紀初頭の言語状態の一端を示すものであるが、当時の共時態を代表するものである、とは言い難い。同時代の辞書の記述の代表性も保証されていない。

史辞典コーパス』(*Corpus del Diccionario Histórico de la Lengua Española: CDH*, 2013)が有用である⁴。本研究ではこれを利用する。

言語の歴史をコーパスを使って観察するとき、歴史的な変化だけでなく地理的な変異にも留意しなければならない。そのために、各地に保存された公証文書(王室発行文書・行政文書・裁判記録・売買契約書・私文書など)の多くには日付と発行地が記載されているので、それらを変数としてデジタル化した CODEA (*Corpus de documentos Españoles Anteriores a 1800*) と、現在の半島各地の老齢者との会話を転写した COSER (*Corpus Oral y Sonoro del Español Rural*) を使用する⁵。

3. 分析

3.1. «así」〔副〕「そのように」

3.1.1. 社会

はじめに DQ のテキストを分析する⁶。ここでは変異語形と登場人物をクロス集計し、その絶対頻度と正規化頻度⁷と共起係数(→【補説】)を計算した。絶対頻度は使用頻度を示すが、それぞれの登場人物の総使用語数が異なるので比較できない。正規化頻度は頻度の大きさを比較できるが、[0, 1]の範囲で標準化されていないので同じスケールで数値を評価することができない。そこで、共起係数を用いて正規化頻度を標準化した。

DQ における *ansí* と *así* の出現数を登場人物の性(男性/女性)・年齢(若者/中高年)・社会層(上流/平民)でクロス集計すると次の結果となった⁸。

表1 : *ansí* / *así*: 性 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	男性	女性	男性	女性	男性	女性
<i>ansí</i>	56	4	12.6	9.9	0.108	0.101
<i>así</i>	876	66	196.4	163.8	0.69	0.614

⁴ <https://apps.rae.es/CNDHE/view/inicioExterno.view>

⁵ <https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/codea.htm>

<https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/coser.htm>

⁶ テキストとして原典の語形を尊重した Sevilla Arroyo (2005) を使用する。

⁷ 絶対頻度を登場人物の総使用語数で割り適当な乗数を掛けて求める。本研究では乗数を絶対頻度と桁数が一致するように設定した。この場合は 10^5 である。「 5 」は冪数を示し 10^5 は100,000を表す。それぞれの登場人物のグループの総使用語数は次のとおりである：男性: 445,992, 女性: 40,301; 若者: 5,772, 中高年: 480,521; 上流: 377,602, 平民: 108,691。

⁸ R のパッケージである ggplot2 を使って以下の棒グラフと折れ線グラフを作成した。

表2 : *ansí* / *así*: 年齢 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	若者	中高年	若者	中高年	若者	中高年
<i>ansí</i>	0	60	0.0	12.5	0.000	0.114
<i>así</i>	12	930	207.9	193.5	0.682	0.637

表3 : *ansí* / *así*: 社会層 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	上流	平民	上流	平民	上流	平民
<i>ansí</i>	47	13	12.4	12	0.108	0.105
<i>así</i>	735	207	194.6	190.4	0.657	0.648

図1 : *ansí* / *así* (共起係数)

このように、ほとんど全体的に性・年齢・社会層の区別なく圧倒的多数が *así* を使用している。一方、*ansí* の頻度は低いが、絶対頻度を見ると無視することはできない。以下では、この作品で *ansí* の頻度が小さかった理由を探る。

3.1.2. 年代

次のリストは Nieto Jiménez / Alvar Ezquerro (2007) と Real Academia Española (1726-1739) に収録された *así* / *ansí* の語形の歴史的分布を示す。

así : (発行年) 1490, 1492, 1495, 1505, 1520, 1526, 1534, 1551, 1554, 1562, 1568, 1570, 1580, 1582, 1587, 1591, 1599, 1601, 1604, 1611, 1617, 1636, 1639, 1642, 1645, 1660, 1661, 1666, 1670, 1679, 1693, 1721, 1723, 1726.

ansí : 1562, 1587, 1599, 1601, 1604, 1607, 1609, 1617, 1620, 1621, 1636, 1639, 1670, 1693, 1705, 1706, 1726.

このように辞書資料では *ansí* の初出は1562年である。Corominas / Pascual (1980: s.v. *así*) は中世・古典期に *ansí* が高頻度で用いられた、と記述している。一方、次の『スペイン語歴史辞典コーパス』(CDH) の検索結果を見ると、中世 (1064-1500) よりも古典期 (1501-1700) で *ansí* の出現が際立っている。

しかし、古典期においても *así* の恒常的な優勢が観察され、大きな言語変化は見られない。その中で *ansi* はたしかに一時期使用されたが、*así* (*assi*) を凌駕することはなかった。

表4 : *ansi* / *así*: CDH (RAE)

絶対頻度	<i>ansi</i> / <i>así</i>		正規化頻度	<i>ansi</i> / <i>así</i>	
	<i>ansi</i>	<i>así</i>		<i>ansi</i>	<i>así</i>
1064-1500	1,687	90,926	1064-1500	43.09	2322.49
1501-1700	29,307	161,277	1501-1700	339.03	1865.71
1701-1800	10	9,409	1701-1800	0.62	1512.15
1801-1900	474	49,703	1801-1900	10.7	1122.26
1901-2005	375	162,066	1901-2005	2.12	917.28

図2 : *ansi* / *así*: 正規化頻度 CDH (RAE)

3.1.3. 歴史・地理・社会

以下では歴史・地理・社会の観点から *ansi* / *así* の変異を観察するために CODEA と COSER のコーパス資料を使用する。はじめに CODEA の資料を使って歴史的变化を見る。次の表の左側はそれぞれの絶対頻度を示す。右側は乗数を 10^5 にしたときの正規化頻度である。グラフは正規化頻度で作成した⁹。

表5 : *ansi* - *así*. 絶対頻度・正規化頻度. CODEA.

絶対頻度	<i>ansi</i> / <i>así</i>		正規化頻度	<i>ansi</i> / <i>así</i>	
	<i>ansi</i>	<i>así</i>		<i>ansi</i>	<i>así</i>
1200	0	334	1200	0	249.8
1300	4	509	1300	1.9	242.6
1400	131	700	1400	47.5	253.9
1500	372	457	1500	128.3	157.6
1600	108	163	1600	60.6	91.4
1700	1	190	1700	0.7	139.5

⁹ 年代: 総語数 = 1200: 133,693, 1300: 209,804, 1400: 275,709, 1500: 289,897, 1600: 178,337, 1700: 136,183.

図3 : *ansi* - *asi*. 年代. CODEA (正規化頻度, 10⁵)

先の CDH の検索結果と比べると、どちらも *ansi* が1500年代に上昇していることが確認できる。

次の表と地図は *ansi* - *asi* の年代と地域のクロス集計の対照値 (→【補説】) を示している¹⁰。対照値の負値は *ansi* の勢力を示し、正値は *asi* の勢力を示す。

表6 : *ansi* - *asi*. CODEA. 対照値

N.	1200	1300	1400	1500	1600	1700
1.AS	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000
2.PV	0.000	0.000	1.000	0.895	0.000	1.000
3.GA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
4.NA	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.LE	1.000	0.971	0.585	0.051	0.500	0.000
6.CV	1.000	0.962	0.361	0.162	0.158	1.000
7.CA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
8.AR	1.000	1.000	1.000	0.650	0.000	0.000
9.CN	1.000	1.000	0.701	-0.281	0.036	0.966
10.VA	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
11.EX	1.000	1.000	0.319	-1.000	0.167	0.000
12.AN	0.000	1.000	1.000	0.500	-0.217	1.000

¹⁰ 地方名 = AN: Andalucía, AR: Aragón, AS: Asturias, CA: Cataluña, CN: Castilla la Nueva, CV: Castilla la Vieja, EX: Extremadura, GA: Galicia, LE: León, MU: Murcia, NA: Navarra, PV: País Vasco, VA: Valencia. 地図は Leaflet を導入したLYNEALの出力である。

図4: *ansi* - *así*. CODEA. 対照値

これを見ると *ansi* は1500年代の 9.CN と 11.EX, および1600年代の 12.AN に限られていることがわかる。

次に王室文書と私文書を区別し、両者の社会・文体差を歴史を通して観察する。王室文書は王室の言語の規範を示し、私文書は民衆の言語の実態を示している。

表7: *ansi* - *así*. 王室文書・私文書. 正規化頻度. CODEA.

<i>ansi</i>	王室文書	私文書	<i>así</i>	王室文書	私文書
1200	0.0	0.0	1200	24.2	26.8
1300	0.2	0.3	1300	25.8	21.3
1400	2.3	5.2	1400	30.6	19.5
1500	9.2	11.5	1500	19.1	20.3
1600	2.4	5.0	1600	10.6	7.9
1700	0.0	0.1	1700	0.0	13.4

図5: *ansi* - *así*. 王室文書/ 私文書 CODEA. (正規化頻度, 10^5).

このように特定の年代・地域に現れる *ansí* は社会・文体の特徴はなく、王室文書と私文書の大きな違いは検出されなかった。

現代のスペイン語の状況を見るために COSER コーパスを検索すると、半島中北部の Burgos に1例だけ見つかった。よって現代語で *ansí* は皆無に近いと言える。

3.1.4. 考察

Rodríguez Molina (2015: 1053) によれば *así* の語源はラテン語形 AD SIC 「このように」である。一方、Corominas / Pascual (1980: s.v. *así*) は、*así* の語頭の *a-* は副詞に見られる単なる延長であった、という。それに加えて、SIC > [副詞] *sí* 「はい (肯定の返事)」や接続詞 SI > *si* 「もし～ならば」と語形が同じになるので *a-* によって同音衝突を避けた可能性がある。また、一般に語形が短いときは補強のために延長されることがあったことも要因の一つと見てよいだろう。この *así* は当初から全時代を通じて圧倒的多数であった。

一方、*ansí* については、筆者は1300年代に無意味な *-n-* が音節末に生じた結果と考える。類例として、*mucho* > *muncho* [形] 「多くの」、*estonces* > *entonces* [副] 「そのとき」、*desde* > *dende* [前] 「…から」などがある¹¹。他にも LOCUSTA > *langosta* [名] 「ロブスター」、MACULA > *mancha* [名] 「汚れ」、HIBERNU(S) > *invierno* [名] 「冬」、*maçana* > *manzana* [名] 「リンゴ」などの変化に「理由不明の *-n-*」(Menéndez Pidal, 1968: 189)、「偶然の *-n-*」(Rodríguez Molina, 2015: 1055) が見られる¹²。このような *-n-* は *ansí* だけでなく *asín*, *asina*, *ansín*, *ansina* のように位置が変わったり繰り返されたりすることもある。音節末・語末の *-n-* は頻度が高いので¹³、意味はなく偶然に付加された要素であったと思われる。また、音節末子音の情報量は小さいので音声変化が起こりやすい(上田, 1975)。一方、Corominas / Pascual (同) はこの *-n-* に前置詞 *en* 「～の中に」の影響を認めるが、両者の意味関係が不明である。

Alvar / Pottier (1983: 339) は *ansí* が *asín*, *ansina*, *asina* などと共に俗語 (vulgar) であった、と述べている。また、1500, 1600年代の書簡や日記などの私文書を調べた Blas (2021) は *ansí* が低社会層で使われていた、と述べている。逆に、Del Barrio de la Rosa (2017: 254) は 1581-1620 の間 *ansí* は *así* よりも社会的に上位の語であった、という。古典期の文学作品を分析した Medina Morales (2005: 252-253) も、該当する時期で *ansí* が標準形であった、

¹¹ *estonces* > *entonces*, *desde* > *dende* は16世紀の文人 Juan de Valdés (1535; ed. Lope Blanch 1969: 101) が挙げている例である。彼は *assí* > *ansí* も含めて、この *-n-* よりも *-s-* のほうがよい、と述べている。

¹² 中尾(1996: 150)は〔英〕*messenger* (< *message*), *nightingale* (< ME. *nihtegale*) の例を載せている。

¹³ 1400年代の Castilla la Nueva 地方で検索された語形の語中音節末音素の頻度は次のようであった：n : 4632 (43.3%), s : 2424 (22.7%), r : 2047 (19.1%), l : 865 (8.1%), b : 273 (2.6%), k : 187 (1.7%), g : 142 (1.3%), z : 35 (0.3%), m : 28 (0.3%), p : 25 (0.2%), d : 22 (0.2%), t : 6 (0.1%), x : 4 (0.0%), ll : 2 (0.0%), rr : 1 (0.0%)。このように語中の音節末子音の中で 'n' の頻度が最大であった。

と述べている。筆者は、CODEA の資料によれば 1400, 1500, 1600年代で私文書とともに王室文書でも使われていたので中世・近代において両者に社会・文体差はなかった、と考える (図5)。Frago (2015: 142, 145) は DQ の *ansí* は古形であり農民の言葉であった、と述べているが、登場人物の会話には *ansí* - *así* の間に社会層の区別はない (図1)。社会・文体差が生まれたのは1700年代以降であり、その理由は *ansí* が低頻度で地域的に限定されていたため低く評価され、広域・高頻度の標準形 *así* の威信が高められたことによる、と思われる (Rodríguez Molina 2015: 1051)。

よって、スペイン語史上 *así* > *ansí* > *así* という変化はなく¹⁴、常に *así* が優勢であった。図式的に示せば両者の関係は次のようになる (A: *así*, B: *ansí*, A:B は A が B よりも優勢であったことを示す)。

A → A:B → A

ansí は、-n- の挿入が有標であり、その地理的分布が限定的であり、使用頻度が比較的低かったため、1500年代後半に移動した新首都 Madrid で標準形に成り得なかったのであろう。

3.2. «*mismo*» [形] 「同じ」

3.2.1. 社会

mesmo - *mismo* の変異と DQ に登場する人物の属性 (性・年齢・社会層) の関係を見る。

表8: *mesmo* / *mismo*: 性 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	男性	女性	男性	女性	男性	女性
<i>mesmo</i>	318	24	71.3	59.6	0.549	0.467
<i>mismo</i>	256	26	57.4	64.5	0.458	0.525

表9: *mesmo* / *mismo*: 年齢 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	若者	中高年	若者	中高年	若者	中高年
<i>mesmo</i>	4	338	69.3	70.3	0.469	0.526
<i>mismo</i>	5	277	86.6	57.6	0.577	0.423

表10: *mesmo* / *mismo*: 社会層 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	上流	平民	上流	平民	上流	平民
<i>mesmo</i>	282	60	74.7	55.2	0.562	0.476
<i>mismo</i>	231	51	61.2	46.9	0.502	0.446

¹⁴ Medina Morales (同) は *ansí* > *así* の過程で語中音 ('n) の脱落を想定しているが、筆者は逆に *así* > *ansí* の過程で語中音 ('n) の挿入を想定する。

図6: *mesmo* / *mismo*: 性・年齢・社会層 (共起係数)

このように、*mesmo* は男性・中高年・上流に多く、*mismo* は女性・若者に多いが、差はあまり大きくはない。よって、DQにおける両語形はほとんど自由変異に近い状態であった可能性がある。

3.2.2. 年代

Nieto Jiménez / Alvar Ezquerro (2007) と Real Academia Española (1726-1739) に収録された *mesmo* / *mismo* の語形の歴史的分布を見よう。

mesmo: 1490, 1492, 1495, 1499, 1505, 1551, 1562, 1565, 1570, 1591, 1599, 1601, 1609, 1611, 1617, 1621, 1634, 1636, 1639, 1642, 1661, 1670, 1705, 1706, 1721, 1726.

mismo: 1587, 1590, 1599, 1601, 1604, 1609, 1617, 1620, 1621, 1636, 1639, 1661, 1670, 1705, 1706, 1721, 1723, 1725, 1726.

この年代の分布を見ると、たしかに *mesmo* のほうが古く、*mismo* が後発であるように見える。しかし、17世紀にどちらが優勢であったのかは判然としない。また、中世には辞書資料がなかったために1490年以前の状況は不明である。

一方、Real Academia Española の『スペイン語歴史辞典コーパス』(CDH) を検索すると、次に示すように *mesmo* > *mismo* の変化はすでに1500年代にその趨勢が決定していたことがわかる。

表11: *mesmo* / *mismo*: 絶対頻度・正規化頻度 (RAE: CDH)

絶対頻度	mesmo	mismo	正規化頻度	mesmo	mismo
1064-1500	12,861	1,453	1064-1500	328.50	371.13
1501-1700	18,547	6,437	1501-1700	214.55	744.65
1701-1800	181	24,134	1701-1800	11.34	1512.21
1801-1900	678	51,747	1801-1900	15.3	1168.42
1901-2005	863	151,074	1901-2005	4.88	855.07

図7 : *mesmo* / *mismo*: 正規化頻度 (RAE: CDH)

3.2.3. 歴史・地理・社会

CODEA en LYNEALを用いて *mesmo* > *mismo* の年代推移を見る。

表12 : *mismo* - *mesmo*. 絶対頻度・正規化頻度. CODEA.

絶対頻度	絶対頻度		正規化頻度	正規化頻度	
	<i>mismo</i>	<i>mesmo</i>		<i>mismo</i>	<i>mesmo</i>
1200	51	6	1200	83.6	9.8
1300	98	39	1300	61.4	24.4
1400	59	79	1400	28.4	38.1
1500	181	35	1500	84.2	16.3
1600	125	38	1600	81.8	24.9
1700	286	6	1700	211.5	4.4

図8 : *mismo* - *mesmo*. 年代. CODEA (正規化頻度, 10⁵)

このように *mesmo* と *mismo* は1400年代に拮抗したが、先の CDH と同様に1500年代に *mismo* の優勢が決定している。

次の表は各年代と地域(地方)のクロス集計から導出した *agora* と *ahora* の対照値とその地図プロットである¹⁵。

¹⁵ 地方名 = AN: Andalucía, AR: Aragón, AS: Asturias, CA: Cataluña, CN: Castilla la Nueva, CV: Castilla la Vieja, EX: Extremadura, GA: Galicia, LE: León, MU: Murcia, NA: Navarra, PV: País Vasco, VA: Valencia.

表13 : *mismo* - *mesmo*. 対照値. CODEA.

年代	1.PV	2.GA	3.LE	4.CV	5.CA	6.AR	7.CN	8.VA	9.EX	10.AN
1200	0.000	0.000	0.000	0.765	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1300	0.000	0.000	0.722	0.714	0.000	1.000	-0.882	0.000	0.176	0.000
1400	0.000	0.000	-0.351	-0.545	0.000	0.739	-0.043	0.000	-0.158	0.000
1500	0.000	0.000	0.385	0.756	0.000	0.000	0.766	0.000	0.500	0.727
1600	0.000	0.000	0.000	0.846	0.000	0.000	0.547	0.000	0.905	0.000
1700	0.900	0.947	0.000	0.935	1.000	1.000	1.000	0.692	0.000	1.000

図9 : *mismo* - *mesmo*. CODEA. 対照値

この地図によれば、各地でほとんど全年代を通じて現代語形 *mismo* が多数を占めている。とくに1700年代にほとんど統一して *mismo* となった。古形 *mesmo* は1300年代の CN と 1400年代の CN, CV, EX, LE に限定され、それ以上の年代・地域の広がりはない。

次に社会・文体差を示す王室文書と私文書の中で使われる *mismo* と *mesmo* の社会的文体特徴の年代推移を見る。

表14 : *mismo* - *mesmo*. CODEA. 王室文書・私文書, 正規化頻度 (10⁵)

<i>mismo</i>	王室文書	私文書	<i>mesmo</i>	王室文書	私文書
1200	77.1	64.3	1200	1.4	0.0
1300	31.8	76.1	1300	35.8	13.2
1400	32.2	36.8	1400	30.8	38.1
1500	144.3	76.6	1500	9.4	16.4
1600	117.6	73.4	1600	0	21.9
1700	105.6	138.4	1700	0	5.6

図10 : mismo - mesmo. CODEA. 王室文書/ 私文書 (正規化頻度, 10⁵)

このように1500年代に王室文書・私文書共に *mesmo* が減少したが、私文書では1600年代で少し回復している。一方、*mismo* は王室文書で1500年代に急上昇し私文書が後続した。このことは *mesmo* > *mismo* の変化は「上から普及」した可能性を示しているが、1300年代の私文書での *mismo* の使用は無視できない。

次は現代スペイン語を収集したコーパス COSERで古形 *mesmo* を検索すると、Zaragoza, Albacete, Badajoz の3地点で見つかった。いずれも半島周辺部に位置する。

図11 : mesmo. COSER. 現代スペイン語

3.2.4. 考察

Corominas / Pascual (1980: s.v. *mismo*) は、*mesmo* の語源を〔想定ラテン語形〕 *MED+IPSIMUS (IPSIMUS: IPSE「自ら」の最上級) の強調形 > *meismo* とし、中世では一般に *mesmo* が使われ、1600年代の初めに *mismo* が優勢になった、と述べている。Penny (2006: 171) によれば、スペイン語の初期には *meismo* と *me(esmo)* が見られ、14世紀から黄金世紀 (1550-1650) は *mesmo* が *mismo* より多用され、17世紀に *mismo* が標準形になり、18世紀以降は *mesmo* は農村部に残存した。このように、どちらも一致して1600年代に

mismo が優勢になった、と述べている。しかし、本節での観察によれば *mesmo* > *mismo* の時期は100年早く、1500年代である。

Hanssen (1913: 85) と Alvar / Pottier (1983: 109) は *mismo* と *mesmo* がどちらも *meismo* に遡る、という。

- (a) *meismo* > *mismo*
- (b) *meismo* > *mesmo*

筆者は、次のようにラテン語形から派生した *meismo* の強勢はラテン語の強勢配置に従って *meísmo* とし、次のようにそれぞれの音韻変化に強勢の条件を設定する¹⁶。

- (a') *meísmo* > *mísimo*
- (b') *meísmo* > *méismo* > *mésimo*

スペイン語は一般に「開母音+強勢母音」という「母音分立」(hiatus)を嫌うので (Torrens Álvarez, 2018: 52-53), (a') では単母音化して母音分立を回避し(*ei* > *i*), (b') では強勢の位置を先行させて下降二重母音を作り母音分立を回避している (*ei* > *éi*)¹⁷。どちらもスペイン語で自然な音韻変化である。その結果生まれた *mismo* も *mesmo* も安定した音韻形式であった。筆者はこの理由から *meísmo* > *mésimo* > *mísimo* という連鎖的な変化を考えず、当初から *mísimo* ~ *mésimo* という語形の変異があり、中世 (1200-1400年代) では常に競合していた、と考える (図8)。

1500年代に *mismo* が *mesmo* を凌いで圧倒的に優位になった理由は、中世の競合状態で *mismo* の方が優勢であったためであろう。語形の競合状態は言語の通信機能に支障を起こすので、王室文書などでは統一されることが好ましい。そこで、当時まで優勢であった *mismo* が採用され、この「上からの変化」(Labov, 1994: 78; Trask 2000: 56; Labov 2001: 196) が完了したのが1500年代であった。よって、*mismo* と *mesmo* の歴史的関係を図式で示すと次のようになる(A: *mismo*, B: *mesmo* ; A=Bは拮抗状態を示す)。

A → A=B → A

Medina Morales (2005: 97-98) は *mesmo* > *mismo* の過程で、*e* > *i* という音韻変化を認めているが、筆者は *mismo* が当初から優勢であったことを鑑み (図7, 8), そのような音韻変化を認めない。また強勢がある 'e' が 'i' に変化することはスペイン語史上一般的ではない。よって、*mismo* ~ *mesmo* は音韻の変異ではなく語形の変異であった、と考える。歴史上 *mismo* が先行した理由は、(a') の変化を見るとわかるように、強勢移動のステップを必要とし

¹⁶ この段落ではすべての語形の強勢母音にアクセント記号をつける。

¹⁷ Torrens Álvarez (2018: 52) は *veinte* > *véinte*, *reina* > *réina* の例を挙げている。

なかったためである。一方、(b') の *mesmo* は強勢の移動を待たなければならなかった。

DQ で観察される *mesmo* の多用は幾分不自然である。Cervantes は独特の擬古文で当時すでに古形となっていた語形を使ったようだ。

3.3. «ahora» [副] 「今」

3.3.1. 社会

次に、DQ の中で *agora* ~ *ahora* の語形のバリエーションの社会差を観察する。

表15 : *agora* / *ahora*: 性 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	男性	女性	男性	女性	男性	女性
<i>agora</i>	124	12	27.8	29.8	0.368	0.374
<i>ahora</i>	294	29	65.9	72	0.569	0.601

表16 : *agora* / *ahora*: 年齢 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	若者	中高年	若者	中高年	若者	中高年
<i>agora</i>	2	134	34.7	27.9	0.317	0.357
<i>ahora</i>	7	316	121.3	65.8	0.707	0.469

表17 : *agora* / *ahora*: 社会層 (絶対頻度/正規化頻度/共起係数)

語形	上流	平民	上流	平民	上流	平民
<i>agora</i>	86	50	22.8	46	0.308	0.424
<i>ahora</i>	212	111	56.1	102.1	0.473	0.667

図12 : *agora* / *ahora*: 性・年齢・社会層 (共起係数)

このように、DQ において *ahora* はとくに若者・平民に好まれていたので、*agora* > *ahora* の推移は「下からの変化」であった可能性がある。

3.3.2. 年代

Nieto Jiménez / Alvar Ezquerro (2007) を参照すると *agora* と *ahora* の語形を載せている辞書の発行年は次のようになる。

agora: 1490, 1492, 1495, 1499, 1505, 1520, 1526, 1535, 1553, 1554, 1565, 1568, 1570, 1582, 1587, 1599, 1601, 1604, 1607, 1609, 1614, 1620, 1621, 1634, 1639, 1645, 1660, 1666, 1670, 1676, 1693, 1700, 1705, 1706, 1721, 1723.

ahora: 1551, 1570, 1587, 1599, 1607, 1609, 1617, 1620, 1636, 1639, 1661, 1666, 1670, 1726.

これを見ると、確かに *agora* が古形であり、*ahora* は比較的新しく、その初出が1551年であることがわかる。Cervantes (1547-1616) の時代ではすでに *ahora* が一般に使用され、*agora* は古形であることから高雅な文体であった。また、逆に地方に残存する語形であることから揶揄されることもあったようだ。いずれにしても特殊な語形であった。

次は『スペイン語歴史辞典コーパス』(CDH)の *agora/ahora* の検索結果である。

表18 : *agora / ahora* (RAE: CDH)

絶対頻度	<i>agora / ahora</i>		正規化頻度	<i>agora / ahora</i>	
	<i>agora</i>	<i>ahora</i>		<i>agora</i>	<i>ahora</i>
1064-1500	25,593	273	1064-1500	653.7	6.96
1501-1700	31,375	22,757	1501-1700	363.0	263.26
1701-1800	107	7,574	1701-1800	6.7	474.57
1801-1900	398	24,197	1801-1900	9.0	546.35
1901-2005	1,029	13,573	1901-2005	5.8	764.04

図13 : *agora / ahora* 年代. 正規化頻度 (RAE: CDH)

この表とグラフを見ると、*agora > ahora* の変化は古典期 (1500-1700) と近代 (1701-) の間にあったことがわかる。これは

A → A:B → B:A → B

という図式に従う典型的な言語変化である。しかし、比較的わずかであるが、中世 (1064-1500) にも *ahora* が出現していたことは、先述の Alvar / Pottier (1983) の説明を参照すれば無視できない。RAE のコーパス資料 (CDH) の頻度情報の年代区分はとくに初期 (700-1200)・中世 (1200-1500) の下位区分がないため、すべてのコンコーダンスラインを調べると *a(h)ora* は次のような頻度 (絶対頻度) であった。

1200 (頻度: 21), 1300 (22), 1400 (201).

このように1200, 1300年代における *a(h)ora* はたしかに存在したが頻度は低かった。

3.3.3. 歴史・地理・社会

CODEAとCOSERのコーパス資料を使って *agora* と *ahora* の歴史・地理・社会の状態を観察する。はじめに年代推移を見る。

表19 : *agora - ahora*. 絶対頻度・正規化頻度. CODEA.

絶対頻度	<i>agora</i>	<i>ahora</i>	正規化頻度	<i>agora</i>	<i>ahora</i>
1200	75	0	1200	56.1	0
1300	236	0	1300	112.5	0
1400	315	1	1400	114.3	0.4
1500	231	19	1500	79.7	6.6
1600	38	68	1600	21.3	38.1
1700	5	63	1700	3.7	46.3

図14 : *agora / ahora* 年代. CODEA. (正規化頻度, 10⁵)

上のグラフを見ると *agora* > *ahora* の変化は1600年代であったことがわかる。この観察は先の CDH の検索結果 (図13) と整合する。

次の表は各年代と地域 (地方) のクロス集計から導出した *agora* と *ahora* の対照値とその地図プロットである (*ahora* は *aora*, *a ora* を含む)。

表20 : *ahora* - *agora*. CODEA. 対照値

*	1.GA	2.NA	3.LE	4.CV	5.AR	6.CN	7.VA	8.EX	9.AN
1200	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	-1.000	0.000
1300	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	-1.000	-1.000
1400	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	-1.000	-1.000
1500	0.000	-1.000	-0.857	-0.818	-1.000	-0.647	0.000	-1.000	0.185
1600	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.532	1.000	0.000	0.000
1700	0.833	0.000	1.000	0.500	1.000	1.000	-0.200	1.000	1.000

図15: *agora* - *ahora*. CODEA. 対照値

上の表と地図を見ると、*ahora* が1600年代に半島中央部の LE, CN に出現し、1700年代にほぼ半島全域を占めたことがわかる。中央の CN に位置する Madrid が首都に定められたのは1561年であり、その後各地から首都に移住した人々の方言差は首都で標準化され、その標準化された言語が地方にも強い影響を与えた (Del Barrio de la Rosa 2018: 233)。 *agora* > *ahora* の変化はその典型的なケースである。

資料 CODEA の中で文体差の大きな王室文書と私文書を選択すると *agora* と *ahora* の正規化頻度はそれぞれの文書で次のようになる。

表21: *agora - ahora*. 王室文書・私文書. 正規化頻度. CODEA.

agora	王室文書	私文書	ahora	王室文書	私文書
1200	43.4	2.2	1200	0.0	0.0
1300	50.5	17.6	1300	0.0	0.0
1400	40.6	25.0	1400	0.4	0.0
1500	33.5	17.2	1500	0.3	3.8
1600	11.8	3.4	1600	7.3	19.1
1700	0.0	3.7	1700	0.0	32.3

図16: *agora - ahora*. 王室文書・私文書. CODEA (正規化頻度, 10^5)

上のグラフは、古形 *agora* が1300年代に王室文書で多く使用され、私文書は100年遅れて後続していること、そして新形 *ahora* が1600年代でとくに私文書で大きく上昇していることを示している。王室文書は「上からの普及」を示し、私文書が「下からの普及」を示していると考えられるので (Del Barrio de la Rosa 2018: 144-145), *agora* が上位 (王室) の語形であり、*ahora* は下位 (民衆) の語形であったようだ。

最後に、古形 *agora* の現状 (21世紀) を確認するために COSER で検索すると、次の結果となった (正規化頻度, 10^5)。

表22: *agora*. 現代. 正規化頻度. COSER

*	Albacete	Ávila	Cantabria	León	Teruel	Zaragoza
agora	9.4	2.6	1.7	2.4	183.5	1.0

これら各地を地図にプロットすると次のようになる。

図17: agora. 現代. COSER.

とくに頻度が高い Teruel とそれに近い Albacete は半島の周辺部に位置する。周辺分布は多くの古形の特徴である。

3.3.4. 考察

以上の観察をまとめると、1500年代まで *agora* は古形・教養層・正規の文体・首都・王室文書の語形であり、*ahora* は新形・非教養層・民衆の文体・私文書の語形であった。現代スペイン語では新形 *ahora* が標準形であり、古形の *agora* は半島の周辺部にわずかに残存するだけである。

Corominas/Pacual (1980. s.v. *hora*) や Penny (2006: 158) は〔ラテン語〕HAC HORA〔奪格〕「この時に」>*agora*>*ahora*〔副〕「今」という通時的変化を想定する¹⁸。よって DQ における *agora* ~ *ahora* の社会・文体的変異は、*agora* > *ahora* という通時的変化の移行期の状態を示していることになる可能性がある。しかし、ここで、

$g \rightarrow$ [無音]/a_o

という音韻変化を想定しているが、このような変化はスペイン語で一般的ではない (*agosto*〔名〕「8月」、*aguja*〔名〕「針」、*agudo*〔形〕「鋭い」などは -g- を保持している)。

一方、Alvar/Pottier (1983: 334-335) は、*ahora* の初出が *agora* と並んで早かったため (12世紀)、*agora* > *ahora* という通時的変化を考えず、*ahora* には *agora* とは異なる語源 AD HORA を設定した。Alonso (1986: s.v. *ahora*) も同

¹⁸ Real Academia Española の *Diccionario de la lengua española* も、*agora* > *ahora* を認めている。

<https://dle.rae.es/ahora?m=form>

じ語源を載せている。しかし、ラテン語形 AD HORA(M)〔対格〕は「定刻に」という意味で使われたので (Segura Mungía, 2007, s.v. *hora*), *ahora*「今」にこの語源を認めることは難しい。また, Alvar / Pottier と Alonso による AD HORA > *ahora* というラテン語源は *ahora* の早期の出現を前提とするが, 筆者が扱った資料では僅少であった。

よってAD HORA > *ahora* というラテン語源を支持することは難しく, *agora* → *ahora* の年代的推移を認めざるを得ない。しかし筆者は, 次の理由で, これが音韻変化ではなく形態変化であった, と考える。

先に見たように (図15), 1500年代に新形が出現したのは半島中央部 (LE, CN) であったが, これは王室の規範によるものではなく, 民衆の「下からの変化」であった (図16)。それが1600年代に一举に全国に普及した理由を筆者は次のように考察する。*agora* → *ahora* の変化は高頻度で用いられる *hora*〔名詞〕「時間」からの派生という言語内の要因によって生じた, と考えられる。すなわち, *ahora* は *hora* に「様態・方向」を示す接頭辞 *a-* が付加されて規則的に派生した語形である, と見なす。「*a*+名詞」→ 副詞という語形成の類例として *a* + *caso*〔名〕「場合」→ *acaso*〔副〕「たぶん」, *a* + *prisa*〔名〕「急ぎ」→ *aprisa*〔副〕「速く」などが挙げられる。そして, 「接頭辞 + *hora*」の例として *a deshora*「突然」(→「折り悪く」)がある。接頭辞・接尾辞は語基に隣接し, 意味と語形の関係が明示されるため形態的に自然である (Dressler, 2003: 464)。*ahora* の綴りで無音の *-h-* が用いられるのは規範的にラテン語 HORA に合わせたためではなく, 民衆がスペイン語 *hora* と同調したためであろう。また, CODEA コーパスで *a ora* という分離された表記例が1400, 1500, 1600年代に9例見つかることも「*a*+名詞」→副詞という語形成に根拠を与える。このような自然な(無標の)語形成は言語使用の負担が小さい。一方, *agora* は *hora* から独立した特殊形であったので形態的に有標であり, 言語使用の負担が大きかったはずである。

言語が接触して生まれるクレオール言語では元の言語の構造が規則化・単純化することが知られている (細川, 1992; 田中, 1999)。また, 同一言語の方言間の接触により生成された新しい標準形 (コイナー) でも不規則形が淘汰される (Tuten, 2003; Del Barrio de la Rosa, 2018)。*ahora* は1500年代まで私文書で僅かに使われていたが, 1600年代になるとコイナー化が進んだ半島中央部, とくに新首都 Madrid が位置する CN で使用が一気に加速し, さらに標準形として全国に普及したようだ。

agora > *ahora*の歴史は, 次のような典型的な言語変化の図式で示される (A: *agora*, B: *ahora*)。

A → A : B → B : A → B

4. 結論

以上で、各種の資料を使って、「*así*», «*mismo*», «*ahora*» という高頻度で使われる語の異語形 (*así* ~ *ansí*, *mismo* ~ *mesmo*, *ahora* ~ *agora*) の年代的变化と地理・社会的変異を観察し、変化と変異の要因を考察した。

«*así*»: *así* の語源はラテン語形 AD SIC または副詞に見られる単なる *a-* による延長であった、という説に加えて、筆者は SIC > *sí* [副詞] 「はい」(肯定の返事) や S I > *si* [接続詞] 「もし~ならば」との同音衝突を避けた可能性と、一般に語形が短いときは補強のために延長されることがあったことも原因の一つとして考えた。この *así* は当初から連綿と全時代を通じて圧倒的多数であった。一方、*ansí* は無意味な *-n-* が音節末に生じた結果である。この *ansí* はCODEAの資料によれば1400, 1500, 1600年代で私文書とともに王室文書でも使われていたので中世・近代において両者に社会・文体差はなかった、と考えられる。事実、DQ の登場人物の会話には *ansí-así* の間にそのような区別はない。図式的に示せば両者の関係は次のようになる (A: *así*, B: *ansí*; A:BはAの優位を示す)。

(1) A → A:B → A

«*mismo*»: *mismo* ~ *mesmo* の変異に強勢の条件を設定して、次のような変化を想定した。

(a) *meísmo* > *mismo*

(b) *meísmo* > *méismo* > *mésmo*

両者は中世 (1200-1400年代) では常に競合していたが、その中で優勢であった *mismo* が1500年代に圧倒的に優位を占めた。語形の競合状態は言語の通信機能に支障を起こすので、とくに王室文書で当時まで優勢であった *mismo* が採用された。よって、*mismo* と *mesmo* の歴史的関係を図式で示すと次のようになる (A: *mismo*, B: *mesmo*; A=Bは拮抗状態を示す)。これは音韻変化ではなく、語形の交替であった。

(2) A → A=B → A

«*ahora*»: *agora* は古形・教養層・正規の文体・首都・王室文書の語形であり、*ahora* は新形・非教養層・民衆の文体・私文書の語形であった。1500年代に新形が出現したのは半島中央部であった。それが1600年代に一挙に全国に普及した。これは王室の規範による変化ではなく、民衆の「下からの変化」であった。よって、*agora* → *ahora* の歴史は次の図式 (3) で示される (A: *agora*, B: *ahora*)。この図式は典型的な言語変化を示している。これも音韻変化ではなく、語形の交替であった。

(3) A → A : B → B: A → B

図式 (1) では、歴史的に B (*ansí*) の出現が認められるが、それが古形 A (*así*) と交替することはなかった。*ansí* は、-n- の挿入が有標であり、その地理的分布が限定的であり、使用頻度が比較的lowだったため、1500年代後半に移動した新首都 Madrid で標準形に成り得なかったのである。

図式 (2) は A (*mismo*) と B (*mesmo*) の拮抗状態が生じたことを示しているが、守旧的な王室文書が伝統的に優勢であった A を採用した。たしかに A と B は拮抗していたが、B が A を凌駕する積極的な理由はなかった、と考えられる。このように「上からの変化」によって普及した語形は意識して学ばれる規範形である (Labov, 1994: 78; Trask 2000: 56; Labov 2001: 196; エルスパス, 2015: 61; 家入・内田, 2015: 125)。そして、Labov (1994: 453) によれば「上からの変化」は一般に語の借用 (lexical borrowing) を含む。ここで確認した *mismo* は借用語ではないが、語の古形が採用されたので、やはり語彙的性格を持つ。規範の個別的学習には負担・コストがかかるが、この場合 *mismo* は伝統的に頻用されていたので負担は少なく、よって全国的に普及したようだ。

図式 (3) の B (*ahora*) が1600年代に「下からの変化」の結果として一挙に普及した理由として、高頻度で用いられていた *hora* [名詞] 「時間」との派生関係が考えられる。1600年代になると、コイナー化が進んだ半島中央部で *ahora* の使用が加速し、さらに標準形として全国に普及した。一般に「下からの変化形」は話者が意識的に学ぶ規範形ではなく、音韻・形態変化のように無意識で自然に獲得するものである。無意識の自然獲得には負担・コストがかからないので、獲得された音韻・形態は一般的な標準形となった。

言語が歴史・地理・社会の範囲の中で変化する「要因」(factor) を考察することは可能であるが、それは物質が自然の中で変化する「原因」(cause) とは異なる。たとえば水が温度と気圧の条件によって氷・水蒸気に変化することは普遍的な法則なので、温度・気圧を「原因」と呼ぶことができる。一方、言語形式は派生・類推・同化・異化などの言語内的条件と、年代 (歴史)、地域 (地理)、人口移動・標準化・規範、対話者・場面などの言語外的条件が作用する。しかし、温度・気圧の条件の作用によって水の状態が変化することと異なり、条件が変化しても言語形式が変化するとは限らない。Weinreich 他 (1968: 188) や Medina Morales (2005: 17-18) の言うように、通時的変化は共時的変異を前提とするが (図式 (3)), 共時的変異が常に通時的変化を引き起こすわけではない (図式-(1), (2))。よって A → B という単純で完全な変化は現実的ではない。つまり、共時的変異は通時的変化の必要条件であるが、十分条件ではない (Guy, 2003: 371)。従って本研究は、自然現象の変化の普遍的・先験的予測を可能にするような「原因」ではなく、言語現象の一般的・後験的解釈を可能にする「要因」を探る試みである。考察した「要因」の一般性を求めるためにさらに多くの分析を積み上げていかなければならない。

【補説】

(1) 相対頻度

たとえば、次の頻度は DQ (Miguel Cervantes: 『才知ある郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』) における *agora* と *ahora* が二人の主要登場人物 (Q: Quijote, S: Sancho) と作者のナレーション(N) に出現した絶対頻度を示している。

データ行列：周辺度数 (sum)

	Q	S	N	sum
agora	50	40	5	95
ahora	109	70	18	197
sum	159	110	23	292

次の表では、各頻度に加えて、その順位 (降順) を括弧内 (..) に示した。

データ (順位)

	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)

このデータ行列の数値は絶対頻度で計算しているので比較できない。たとえば、*agora:Q=50* は *agora:S=40* よりも大きいですが、そもそも Qの縦和 = 159 がSの縦和 = 110よりもかなり大きいので本来比較できない数値である。そこで、一般に頻度行列を扱う研究では、絶対頻度を縦和で割った相対頻度やパーセントを使って比較することが多い¹⁹。次のアステリスク (*) より右の行列は、それぞれの絶対頻度を縦和で割って求めた相対頻度 (「行による相対頻度」) とその順位を示している。

相対頻度-列 (順位)

	Q	S	N	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	* 0.314 (5)	0.364 (4)	0.217 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	* 0.686 (2)	0.636 (3)	0.783 (1)

このように、データ行列 (絶対頻度) と縦和による相対頻度(列)を比較すると、順位が大きく異なる(3,4,6,1,2,5 : 5,4,6,2,3,1)。

次に「行による相対頻度」を見る。

¹⁹ または絶対頻度をそれぞれのグループの総語数で割って、適当な数値 ($10^3=1,000$, $10^6=1,000,000$ など) を掛けた正規化頻度が使われる。

相対頻度-行 (順位)

	Q	S	N		Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	0.526 (2)	0.421 (3)	0.053 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.553 (1)	0.355 (4)	0.091 (5)

このように「列による相対頻度」と「行による相対頻度」の順位はまったく異なる (5,4,6,2,3,1 : 2,3,6,1,4,5)。「列による相対頻度」(縦方向で見る)は「各登場人物が使用している語形の割合」を示し、「行による相対頻度」(横方向で見る)は「各語形を使用している登場人物の割合」を示している。どちらも同じことを述べているようだが、実際に計算された数値と順位が大きく異なるので注意しなければならない。たとえば agora:Q は「列による相対頻度」では0.314 (5)で第5位となっているが、「行による相対頻度」の agora:Q は 0.526 (2) で第2位を占めている。よって、同じ現象を扱っているのに、視点が変わると大きく異なる結論になる。頻度行列を扱った研究では、行・列の一方だけの相対行列を作成し分析していることが多い。その結論は選択された視点に立てば有効であるが、別の視点に立てば大きく異なることが多い。よって、理想的には横行と縦列の視点によって変わるような指標ではなく、コンスタントな指標が望ましい。

池田 (1976: 122) はデータ行列全体を総和(=292)で割って、全体を相対化する方法を扱っている。これは「全体のなかでそれぞれの条件を同時に満たすものがどのくらいの割合であるかをみようとするもので、総和が一定(=1.00)になるように相対化されたものである。」

相対頻度-全体 (順位)

	Q	S	N		Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	0.171 (3)	0.137 (4)	0.017 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.373 (1)	0.240 (2)	0.062 (5)

たしかに、表全体の相対頻度はそれぞれのセルが全体の中で占める割合がわかる。しかし、大小関係はデータ行列そのものと同じになる。そして、データ行列と同様に、横和 (行和) と縦和 (列和) の情報を生かしていないので、たとえば agora:Q と agora:S を直接比較できない。Q と S のそれぞれの縦和が勘案されていないためである。この問題は次の「共起回数」で解決される。

(2) 共起係数

石川 (2021: 124-133) は2語 (X, Y) の連鎖の重要度を共起頻度を使って計算する方法として類似度を取り上げ、Dice係数, Jaccard係数, Cosine係数などを紹介している。他にも Romesburg (1989, 1992: 187) は多くの指標を挙げている。次の一覧は、それぞれの指標の数式と範囲を示す。

$(a+d) / (a+b+c+d)$, [0, 1] # Simple matching
 $2*a / (2*a+b+c)$, [0, 1] # Dice
 $a / (a+b+c)$, [0, 1] # Jaccard
 $a / \sqrt{(a+b)*(a+c)}$, [0, 1] # Cosine
 $(a+d-b-c) / (a+b+c+d)$, [-1, 1] # Hamann
 $(a*d-b*c) / (a*d+b*c)$, [-1, 1] # Yule
 $(a*d-b*c) / \sqrt{(a+b)*(c+d)*(a+c)*(b+d)}$, [-1, 1] # Phi

上の a, b, c, d はそれぞれ次の表のX:Y, X:!Y, !X:Y, !X:!Y (強調記号 ! は「以外」) を意味する。n は 総和 (a+b+c+d) を示す。

*	Y	!Y (Y以外)	和
X	a	b	a + b
!X (X以外)	c	d	c + d
和	a + c	b + d	n = a+b+c+d

ここで、次のようなクロス集計表に共起の指標を適用する方法を考える²⁰。

共起回数 (順位)			
	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)

たとえば, agora:Q = 50 は「agora (X)とQ(Y) が共起する度数(a)」を示している。一方, agora:S = 40と agora:N = 5の和 (40+5 = 45) は「agora (X) と Q 以外 (!Y) が共起する度数 (b)」を示している (プログラムでは横和から a を引いて求める)。また, ahora:Q = 109は「agora 以外 (!X)と Q (Y) が共起する度数 (c)」を示す (プログラムでは縦和から a を引いて求める)。最後に ahora:S = 70 と ahora:N = 18 の和 (70+18=88) は「agora 以外 (!X) と Q以外 (!Y) が共起する度数 (d)」を示す, と考えられる(プログラムでは総和から a+b+cを引いて求める)。よって, たとえば agora:Q の単純一致係数 (Simple matching: Sm) は, 次のように計算される。

$$Sm(\text{agora:Q}) = (a + d) / n = (50 + 88) / (50 + 45 + 109 + 88) = 0.473$$

同様にして, agora:S, agora:N, ahora:Q, ahora:S, ahora:N の単純一致係数を計算すると, 次の結果になる。

²⁰ ここでは簡単化して絶対頻度を使って共起係数を計算した。実際には, 正規化頻度を使うべきである。

Simple matching (順位)

	Q	S	N	*	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	0.473 (4)	0.572 (2)	0.630 (1)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.527 (3)	0.428 (5)	0.370 (6)

単純一致係数 (simple matching), Dice, Jaccard, Cosine は範囲が [0,1] となり, それぞれのセルの数値の比較ができる。しかし, 後で見るように, 乱数を使って実験すると, その平均値は 0.5 にはならない。

Dice (順位)

	Q	S	N	*	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	0.394 (3)	0.390 (4)	0.085 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.612 (1)	0.456 (2)	0.164 (5)

Jaccard (順位)

	Q	S	N	*	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	0.245 (3)	0.242 (4)	0.044 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.441 (1)	0.295 (2)	0.089 (5)

Cosine (順位)

	Q	S	N	*	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	0.407 (3)	0.391 (4)	0.107 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.616 (1)	0.476 (2)	0.267 (5)

Hamann, Yule, Phi では分子で対称的な数値 (a+d, b+c; a*d, b*c) の差が使われている。このために次のような2行のデータ(または2列のデータ)では, かならず同じ数値の正と負の値となる。

Hamann (順位)

	Q	S	N	*	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	-0.055 (4)	0.144 (2)	0.260 (1)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.055 (3)	-0.144 (5)	-0.260 (6)

Yule (順位)

	Q	S	N	*	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	-0.054 (4)	0.138 (2)	-0.288 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.054 (3)	-0.138 (5)	0.288 (1)

Phi (順位)

	Q	S	N	*	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	-0.025 (4)	0.064 (2)	-0.067 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.025 (3)	-0.064 (5)	0.067 (1)

このことは具体例で見るとわかりやすい。たとえば次は Yule の式である。

$$(a*d - b*c) / (a*d + b*c) \quad \# \text{ Yule}$$

この分子の $a*d$ と $b*c$ は、次の agora:Q の場合では

	Q	S	N
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)

$a*d = 50*(70+18)$, $b*c = (40+5)*109$ となる。そして、ahora:Q の場合は、それらが交替して、 $a*d = (40+5)*109$, $b*c = 50*(70+18)$ となる。その結果、 $Yule(agora:Q) = -1*Yule(ahora:Q)$ となる。Hamann, Phi も同様である。よって、この3係数 (Hamann, Yule, Phi) は2語形の頻度を比較するような本研究のように2行のデータを扱うときは使用できない。

Dice係数の乗数2は2行2列の行列には有効であるが、一般に $n * p$ の行列 (クロス集計表) では、後述するように乱数の多数回の適用の平均値が範囲 [0,1] の中間の 0.5 にはならないので不都合である。その平均値を 0.5 とするために、乗数 (m) を $n+p-2$ にする必要がある。その理由は b と c のセル数が、それぞれ $p-1$, $n-1$ となるためである。Dice が0.5となるのは $2a = b+c$ のときであるが、このとき2行2列の行列では $2*a$ は2個分のセルに対応するが ($2*a$), $b+c$ も2個分のセルになる (bとc)。しかし、 n 行 p 列の行列では $b+c$ のセルの個数は $(p-1) + (n-1) = n+p-2$ 個のセルになるので、a をそれと同じ個数にするために乗数を2ではなく、次のように $m = n+p-2$ としなければならない。

$$2*a/(2*a+b+c) \# \text{Dice}$$

$$m*a/(m*a+b+c) \# \text{Dice-m, } m = n+p-2$$

次が乗数 (m) を補正した Dice係数(Dice.m) の結果である。先のDice係数よりも全体的に数値が上昇していることがわかる。後で見るように、乱数を使って発生させた n 行 p 列の行列に適用すると平均値が0.5になる。よって、Dice.m係数が0.5以上ならば、平均よりも大きな数値と言える。

Dice.m (順位)								
	Q	S	N	Q	S	N		
agora	50 (3)	40 (4)	5 (6)	*	0.493 (3)	0.490 (4)	0.122 (6)	
ahora	109 (1)	70 (2)	18 (5)	*	0.703 (1)	0.557 (2)	0.227 (5)	

一般にクロス集計表を類似度を使って分析するときは、Dice.m ([0,1]) を使用するとよい。Dice.m は2行2列の場合は $m = n+p-2 = 2$ となり、Dice と一致するので、すべてのクロス集計表に適用できる (Diceは2行2列の行列だけに適用できる)。

次は Data と Dice-m の数値を視覚化したグラフである。このように両者はかなり異なる。

図18: データ行列とDice-m

(3) 共起係数の比較

これまでに扱ってきた分布の特徴を示す各指標の間には、どのような関係があるのかを調べたい。そのために、正規分布乱数を12個発生させ、これを3行4列にした行列を使って各指標を計算し、行列の最初のセル(1行:1列)の指標を取り出す、という操作を100回行った。こうして作成した100行のデータフレームの相関行列と相関グラフを出力した (Rのパッケージ psych を使用した)。

図19: 指標間の相関

(Data: データ行列, Rel.r: 相対頻度(行), Rel.c: 相対頻度(列),
Rel.a: 相対頻度(全体), Simple: Simple matching)

この図を見ると次のことがわかる。(1) データ行列 (Data) と相対頻度 (Rr, Rc, Ra) は相関しているが、相関係数はあまり高くなく、散布図は大きなブレを見せている。とくに行の相対頻度 (Rr) と列の相対頻度 (Rc) の相関が弱い。よって行と列の視点は大きく異なる様相を示す、と言える。(2) 類似度係数の中で Simple matching が他の類似度係数と相関しない。(3) Dice, Jaccard, Cosine, Dice.m の相関が非常に強い。(4) すべての指標はその平均値に集中し、正規分布に近似する。

このように相対頻度は他の指標と整合しない。また、行の相対頻度 (Rr) と列の相対頻度 (Rc) の相関が弱いので注意が必要である。逆に、行の視点または列の視点だけを意識した一方向的分析には有用である。しかし、本研究では語形と登場人物・年代・地域・社会の関係を双方向的に分析するので、相対頻度を採用しない。

次にそれぞれの指標の分布をボックスチャート(箱ひげ図)で観察する。一般にボックスチャートは中央値と四分位 (25%点, 50%点, 75%点) を使って作成されるが、ここでは平均値の位置に関心があるので平均±標準偏差を用いたボックスチャートを作成した (Rのパッケージ ggplot を使用した)。

図20: 各指標の分布 (平均±標準偏差)

扱った指標の理論的範囲はたしかに [0, 1] であるが、平均値は必ずしも 0.5 にはならず、Dice.m を除いて多くの指標の平均値は 0.5 以下になっている (Rel.r, Rel.c, Rel.a, Dice, Jaccard, Cosine)。一方、Simple matching の平均値は 0.5以上になる。

行の相対頻度 (Rel.r = $a/(a+b)$) の平均値が 0.5 以下になる理由は下の表を見るとわかる。a は1つのセルであるが、b は3個のセルなので、 $a/(a+b)$ は $1/(1+3) = 1/4$ になる。確かに先の図の Rel.r の平均値の位置は 0.25 の近傍になっている。同様にして、Rel.c の平均値は $a/(a+c)=1/(1+2)=1/3$ になる。Rel.a の平均値は $a/(a+b+c+d) = 1/12 = 0.083$ になる。Dice, Jaccard, Cosineの平均値も同様にして計算できる。

*	1	2	3	4
1	a	b	b	b
2	c	d	d	d
3	c	d	d	d

Simple matching の平均値が 0.5 以上になる理由は次の通りである。a(X:Y) のセルは1個であるが、d (!X:!Y) のセルは、上の表のように6個である。そして、b (X: !Y)のセルは3個、c (!X)のセルは2個である。よって、Simple matching の値は $a+d = 1+6 = 7$ 個のセルの和を12個のセルの和で割って求めるので、平均値が0.5を超えることになる ($7/12 = 0.583$)。

Dice-m の平均値は $m = 3 + 4 - 2 = 5$ となるので、

$$m * a / (m*a+b+c) = 5 / (5+3+2) = 0.5$$

となる。このように、乗数 m を使う Dice.m は、どのような行列でもその平均値は 0.5 になる。

範囲が [-1, 1] である Hamann, Yule, Phi は、先に述べたように、2行(または2列)のデータには使えないので除外する。範囲が[0,1]の係数の中で、Dice-m だけが平均値 = 0.5 となるので、Dice-m を使えば同じ尺度で数値を比較することができる。そして、Dice-m の実際の分布図 (図-20) を見ると大きな振幅が観察されるので、その感度は良いと言える。よって、本研究では Dice.m を採用した。

(4) 対照値

$(x-y) / (x+y)$ で導出される標準的な数値を「対照値」(contrast)と名付ける。対照値の最小値は $x=0$ のときの -1 であり、最大値は $y=0$ のときの 1 である。 $x = y$ のときに中間の 0 となる。 $x=y=0$ のときの対照値は0とする。対照値は僅かの絶対頻度でも大きな数値になることがあるので本研究では $x+y$ が10未満の場合の対照値を0とした。

次の表では各年代と地域(地方)のクロス集計である。最初の表(表23)が *ahora* の分布であり、次が *ahora* の分布である(表24: *ahora* は *aora*, *a ora* を含む)。

表 23 : *ahora*. CODEA. 絶対頻度

<i>ahora</i>	1.GA	2.NA	3.LE	4.CV	5.AR	6.CN	7.VA	8.EX	9.AN
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	0	0	1	3	0	9	0	0	5
1600	0	0	3	1	0	36	10	2	2
1700	11	0	1	3	10	16	2	5	1

表 24 : *agora*. CODEA. 絶対頻度

<i>agora</i>	1.GA	2.NA	3.LE	4.CV	5.AR	6.CN	7.VA	8.EX	9.AN
1200	0	3	2	9	1	1	0	1	0
1300	0	11	13	20	35	38	0	11	1
1400	0	6	58	51	46	27	0	3	8
1500	0	1	13	30	21	42	0	3	22
1600	0	0	1	1	0	11	0	2	2
1700	1	0	0	1	0	0	3	0	0

これらの2つの表から次の式で *agora* と *ahora* の対照値 (contrast) を求める。

$$\text{contrast}(\textit{ahora}, \textit{agora}) = (\textit{ahora} - \textit{agora}) / (\textit{ahora} + \textit{agora})$$

表 25 : *ahora - agora*. CODEA. 対照値

N.	1.GA	2.NA	3.LE	4.CV	5.AR	6.CN	7.VA	8.EX	9.AN
1200	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	-1.000	0.000
1300	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	-1.000	-1.000
1400	0.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0.000	-1.000	-1.000
1500	0.000	-1.000	-0.857	-0.818	-1.000	-0.647	0.000	-1.000	0.185
1600	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.532	1.000	0.000	0.000
1700	0.833	0.000	1.000	0.500	1.000	1.000	-0.200	1.000	1.000

対照値は統計分析でしばしば使われている。たとえば、先述の Hamann 係数と Yule 係数はそれぞれ $a+d = x$, $b+c = y$; $a*d = x$, $b*c = y$ とすれば、対照値になる。

$$(a+d-b-c) / (a+b+c+d), [-1, 1] \text{ \# Hamann}$$

$$(a*d-b*c) / (a*d+b*c), [-1, 1] \text{ \# Yule}$$

略号

CDH: *Corpus del Diccionario Histórico de la Lengua Española* (Real Academia Española).

CODEA: *Corpus de documentos Españoles Anteriores a 1800*.

COSER: *Corpus Oral y Sonoro del Español*.

DQ: *Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha* (Miguel de Cervantes) 『才知ある郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』

LYNEAL: *Letras y Números en Análisis Lingüísticos*.

参考文献

家入葉子・内田充美 (2015) 「15世紀の英語とフランス語の接触：キャクストンの翻訳を通して」
高田博行・渋谷勝己・家入葉子(編)『歴史社会言語学入門』116–133. 東京：大修館.

池田央 (1976) 『統計的方法 I 基礎』東京：新曜社.

石川慎一郎 (2021) 『ベーシックコーパス言語学』東京：ひつじ書房.

エルスパス, シュテファン (2015) 「下からの言語史：19世紀ドイツの『庶民』のことばを中心にして」(佐藤恵訳), 高田博行・渋谷勝己・家入葉子 (編)『歴史社会言語学入門』55–69.
東京：大修館.

上田博人 (1975) 『スペイン語音節の音韻論的考察』東京外国語大学卒業論文.

<https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/kenkyu/onsei/onsetu.pdf>

上田博人 (2016) 『言語研究のための数値データ分析法』「5.得点」

<https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/gengo/4-numeros/doc/n5-tokuten.pdf>

牛島信明 (1989) 『反=ドン・キホーテ論』東京：弘文堂.

清水憲男 (1986) 『「ドン・キホーテ」をスペイン語で読む』東京：PHP研究所.

田中克彦 (1999) 『クレオール語と日本語』東京：岩波書店.

寺崎英樹 (2011) 『スペイン語史』東京：大学書林.

中尾俊夫 (1996) 『音韻における通時的普遍—最小変化の原理』東京：リーベル出版.

細川弘明 (1992) 「ピジン・クレオール語」 亀井孝・河野六郎・千野栄一編『言語学大辞典』3,
437–466.

山田善郎〔監修〕(1995) 『中級スペイン文法』東京：白水社.

山田善郎〔監修〕(1996) 『スペインの言語』京都：同朋舎出版.

Alonso, Martín (1986) *Diccionario medieval español*. 2 tomos. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.

Alvar, Manuel y Bernard Pottier (1983) *Morfología histórica del español*. Madrid: Gredos.

- Blas Arroyo, José Luis (2021) Apogeo y declive de *ansí* en los Siglos de Oro: nuevos datos desde la sociolingüística histórica, *Boletín de Filología*. vol. 56 no.1 versión On-line
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-93032021000100263>
- Caballero, Justo (1970) *Guía - diccionario del Quijote*. Ciudad de México: Editorial España Errante.
- Cano Aguilar, Rafael (1988) *El español a través de los tiempos*. Madrid: Arco / Libros.
- Cejador Frauca, Julio (1906) *La lengua de Cervantes. Gramática y diccionario de la lengua castellana en El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés.
- Cobarrubias, Sebastián de (1611 / 1977) *Tesoro de la lengua castellana o española*. Madrid: Ediciones Turner.
- Corominas, Joan y José A. Pascual (1980) *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*. 6 vols. Madrid: Gredos.
- Del Barrio de la Rosa, Florencio (2017) Piezas léxicas y variación morfosintáctica en la historia del español. Tres casos en el español de los Siglos de Oro (1581-1620). En Del Barrio (ed.) *Palabras vocabulario léxico. La lexicología aplicada a la didáctica y a la diacronía*, 251–266. Venezia: Edizioni Ca Foscari.
- Del Barrio de la Rosa, Florencio (2018) *Espacio variacional y cambio lingüístico en español*. Madrid: Visor Libros.
- Dressler, Wolfgang U. (2003) Naturalness and morphological change. In Joseph, B. D. and R. D. Janda (eds.) *The handbook of historical linguistics*, 461–471. Oxford: Blackwell.
- Echeverría Reyes, Aníbal. (1931) Vocabulario de *El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha*, compuesto por Miguel Cervantes y Saavedra. *Anales de la Universidad de Chile*, núm. 2, 409–491.
- Fernández Gómez, Carlos (1962) *Vocabulario de Cervantes*. Madrid: Real Academia Española.
- Frago, Juan Antonio (2015) *Don Quijote, lengua y sociedad*. Madrid: Arco / Libros.
- Gui, G. R. (2003) Variationist approaches to phonological change. In Joseph, B. D. and R. D. Janda (eds.) *The handbook of historical linguistics*, 369–400. Oxford: Blackwell.
- Hanssen, Federico (1916) *Gramática histórica de la lengua castellana*. París: Ediciones Hispano-Americanas.
- Harzfeld, Helmut (1972) *El «Quijote» como obra de arte del lenguaje*. 2a ed. Madrid: C.S.I.C.
- Labov, William (1994) *Principles of linguistic change. Vol. 1. Internal factors*. Oxford: Blackwell.
- Labov, William (2001) *Principles of linguistic change. Vol. 2. Social factors*. Oxford: Blackwell.
- Lapesa, Rafael (1981) *Historia de la lengua española*. 9a ed. Madrid: Gredos.
- Lope Blanch, Juan M. (ed.) (1969) *Juan de Valdés, Diálogo de la lengua*. Madrid: Castalia.
- Medina Morales, F. (2005) *La lengua del Siglo de Oro. Un estudio de variación lingüística*. Granada: Editorial Universidad de Granada.
- Menéndez Pidal, Ramón (1968) *Manual de gramática histórica española*. 13 ed. Madrid: Espasa-Calpe.
- Penny, Ralph (2006) *Gramática histórica del español*. Barcelona: Ariel.
- R Core Team (2021) *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
<https://www.R-project.org/>
- Real Academia Española (1726-1739) *Diccionario de autoridades*. Madrid: Real Academia Española.
<https://apps2.rae.es/DA.html>
- Real Academia Española (2013) *Corpus del Diccionario histórico de la lengua española (CDH)* [en línea].
<https://apps.rae.es/CNDHE>
- Rico, Francisco (2010) *Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, edición, notas y anexos*. Madrid: Punto de lectura.

- Rodríguez Molina, J. (2015) El adverbio *así* en español medieval: variantes morfonéticas. En García Martín, J. *Actas del IX Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española* (Cádiz, 2012), vol. 1, 1049–1064. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert.
- Romesburg, H. Charles (1989, 1992) *Cluster analysis for researchers*. Florida: E. Krieger Publishing Company. 西田英郎・佐藤嗣二訳『実例クラスター分析』東京：内田老鶴傳圃.
- Sánchez-Prieto Borja, Pedro (2012) Desarrollo y explotación del Corpus de documentos españoles anteriores a 1700 (CODEA). *Scriptum Digital* 1: 5–35.
- Segura Mungia, Santiago (2007) *Diccionario por raíces del latín y de las voces derivadas*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Sevilla Arroyo, Florencio (2005) (ed.) *Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha*. Madrid: SIAL Ediciones.
- Torrens Álvarez, María Jesús (2018) *Evolución e historia de la lengua española*. 2a. ed. Madrid: Arco / Libros.
- Trask, R., L. (2000) *The dictionary of historical and comparative linguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Tuten, Donald N. (2003) *Koineization in medieval Spanish*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Ueda, Hiroto (2022) Cambios históricos frecuentes de la ortografía léxica. Análisis de los documentos castellanos del corpus CODEA. *VII Congreso Internacional CHARTA. Universidad de Granada, 8-10, junio de 2022*.
<https://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/kenkyu/rekisi/periodiza/periodiza.pdf>
- Weinreich, U., W. Labov, and M. Herzog (1968) A theory of language change. In Lehmann, W. and Y. Malkiel (eds.) *Directions for historical linguistics*, 97–195. Austin: University of Texas Press.

出版情報

採用決定日：2022年8月31日